

QIYOSLASH MUNOSABATINING AFFIKS VA AFFIKSOID VOSITALAR ORQALI IFODALANISHI

Dadabayeva Sh.

(Far DU katta o'qituvchisi, PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11276315>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qiyoslash munosabati va uni ifodalovchi vositalar haqida ma'lumot berilgan. Xususan, bunda qiyoslash munosabatining affiks va affiksoid vositalar orqali ifodalanishi o'zbek tili misolida yoritilgan. Masalan, o'zbek tilde qiyos munosabatini ifodalovchi yettita morfemik vositalar oltita yordamchi vositalar ishtirok etadi.

Kalit so'zlar: *affikslar, leksik birliklar, morfologik vositalar, sintaktik birliklar.*

Har bir tilda, xususan, o'zbek va ingliz tillarida ham qiyoslash munosabati qiyoslanuvchi ob'ektlarning (shaxs, narsa, belgi, miqdor, tarz (holat), harakat, voqea-hodisa) qiyosiy tavsifini voqelantiruvchi verbal vositalar majmuasi mavjud bo'lib, ular bir yaxlit tizimni tashkil etadi. Har bir muayyan tilda qiyoslash munosabati (yoki konsepti) turli tizimli tillarda quyidagi verbalizatorlar orqali voqelantiriladi:

1. Affikslar.
2. Leksik birliklar.
3. Morfologik birliklar.
4. Sintaktik birliklar:

- gaplar;

- matnlar [2;71-73].

Ushbu tadqiqotimizda biz qiyoslash munosabatini affiks va affiksoidlar orqali ifodalanishini ko'rib chiqamiz. Qiyos konsepti morfemalar bilan ifodalanganda, bu morfemalar yuqorida ta'kidlangan qiyoslovchi, ya'ni qiyoslanayotgan obraz - so'z tarkibida bo'ladi. Qiyos konseptini ifodalovchi morfemalar quyidagilar:

O'zbek tilida:

Affikslar orqali:

- a) *-roq;*
- b) *-dan;*
- в) *-guncha;*
- г) *-ganda;*
- д) *-ga;*
- e) *-sa;*
- ж) *-may.*

Yordamchi so'zlar:

- a) *ko'ra;*
- b) *nisbatan;*
- в) *qaraganda;*
- г) *bo'lsa, esa;*
- д) *qadar;*
- e) *lekin.*

O'zbek tilida *-roq* affiksi daraja ma'nosini ifodalovchi yagona qo'shimcha hisoblanadi. U ikki ob'ektning belgisini qiyoslaganda, belgining ortiqligi (kuchliligi)ni bildirsa ham, ortiqlikni emas, balki belgining me'yordan kamligini ifodalab, uni kichraytirishga xizmat qiladi[1;414].

Uni ozaytirma daraja sifatida baholash maqsadga muvofiqdir. -roq affiksi quyidagi vositalar bilan birga qo'llanadi:

a) *sal, biroz* kabi so'zlar;

- *Dokaning tepasidan tilibdi, sal pastroq bo'lganida, hech narsa qilmaskan.*(Nuriddin Ismoilov "Iblis saltanati")

б) *-dan* affiksi bilan;

Odamzot uchun sahovatdan yaxshiroq va azizroq yoqimli sifat yo'q.(Hamidjon Xomidiy "Mashriqzamin hikmat bo'stoni")

в) *-ga* affiksi bilan;

...ilmi jihatida yuqoriga o'tkazilgan kishilarga yaqinroq kishilar taklif etiladi.

г) *Qaraganda, nisbatan* kabi so'zlar bilan[3;23].

Ilgari yonidagilariga nisbatan hiyla ko'rimsiz, pastroq edi.

Yuqoridagi misollardan ko'rish mumkinki, qiyoslash munosabatida birdan ortiq vositalar ishtirok etishi mumkin. Bunda ulardan biri asosiy, boshqalari esa yordamchi qiyosiy vositalar hisoblanadi. O'zbek tilshunosligida asosiy qiyoslash vositasi sifatida eng ko'p qo'llaniladigan asosiy vositalardan yana biri *-dan* affiksi bo'lib, u leksik va morfologik vositalar bilan birga ishlatiladi.

References:

1. Abdurahmonov Sh va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. I qism. – Toshkent:O'qituvchi, 1980. – B. 253, 414.
2. Dadabayeva Sh. Ingliz va o'zbek tillarida qiyos konseptual semantikasining leksemalar orqali ifodalanishi // Komparativistikaning dolzarb masalalari, 2018, 1-son. – B.71-73.
3. Ziyaev A.I. Tilda intensivatsiya/deintensifikatsiya semantikasi paradigmalarini shakllantiruvchi vositalar va ularning lingvokulturologik hususiyatlari. Fil.f.f.doktori avtoreferati. – Farg'ona, 2020. – B. 23.
4. Dadabaeva, S. (2020, December). COMPARISON APPROACH AND ITS EXPRESSOR LANGUAGE TOOLS. In *Конференции*.
5. Dadabaeva, S. (2021). COMPARATIVE RELATIONS AND THEIR UNIVERSAL FEATURES. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 25-25.
6. SH, D. S. (2023). Comparative Compound Sentence. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(6), 257-260.
7. Дадабаева, Ш., & Аҳмедова, М. (2023). ҚИЁСИЙ СОДДА ГАПЛАРДА ШАКЛ ВА МАЗМУН МАСАЛАСИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(5), 57-60.
8. Dadabayeva, S. (2023). Comparative Lexico-Morphological Means in Languages. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 19, 63-68.
9. Дадабаева, Ш. (2021). ҚИЁСЛАШ МАЗМУНИНИНГ СОДДА ГАПЛАР ДОИРАСИДА ИФОДАЛАНИШИ. *Scientific journal of the Fergana State University*, (4), 45-45.